

“YUQORI TO‘PALANG” MILLIY TABIAT BOG‘INING KAMYOB VA YO‘QOLIB KETISH XAVFI BO‘LGAN O‘SIMLIK TURLARI

BARATOV JAVOHIR MUHITDINOVICH

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti

“Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlari texnologiyalari”

kafedra 2-bosqich doktoranti

Email: javohirbaratov.7777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276281>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Yuqori To‘palang” milliy tabiat bog‘ining o‘simliklar dunyosi o‘rganilib, kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan yovvoyi holda o‘sovchi o‘simlik turlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqotda ularning ilmiy nomlari, tarqalish areali, o‘sadigan maydonlari, populyatsiya zichligi hamda foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘simlik, iqlim, tarqalish areali, tur, populyatsiya, geografiya.

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА “YUQORI TO‘PALANG”

Аннотация: В данной статье изучен растительный мир национального природного парка “Юкори Тупаланг”, уделено особое внимание редким и находящимся под угрозой исчезновения видам дикорастущих растений. В исследовании проанализированы их научные названия, ареал распространения, площади произрастания, плотность популяции и возможности использования.

Ключевые слова: растение, климат, ареал распространения, вид, популяция, география.

RARE AND ENDANGERED PLANT SPECIES OF “YUQORI TO‘PALANG” NATIONAL NATURE PARK

Abstract: This article examines the flora of the Yukori Topalang National Natural Park and pays special attention to rare and endangered wild plant species. The study analyzed their scientific names, distribution area, growing areas, population density, and possibilities of use.

Keywords: plant, climate, range, species, population, geography.

KIRISH

Yuqori to‘palang milliy tabiat bog‘i Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022 yil 4 martdagi 93-sonli qarori bilan tashkil topgan. Hududning umumiy maydoni 27851 gektarni tashkil qiladi, shundan 7 ming 294 gektari tog‘ o‘rmonlaridan iborat. Milliy tabiat bog‘i dengiz sathidan 1000-3800 metrgacha bo‘lgan balandlikda joylashgan. Milliy tabiat bog‘i hududida ma‘danlarga to‘yingan soylar serob bo‘lib, Baganikatsoy, Zevarsoy, Sesangasoy, Sagdorsoy, Simchosoy, Chakalsoy, Zambeksoy, Xuchisoy, Dilisoy, Tamarxudsoy, Chashmaixunikaksoy nisbatan sersuv

hisoblanadi. Bu soylar Tamarxud, Kishtut va Xovot daryolariga kelib qo‘shilib, viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash imkonini beradi.

ASOSIY QISM.

Milliy tabiat bog‘i hududida 667 dan ortiq o‘simlik turi uchraydi. Shulardan 30 dan ortiq turi kamyob va muhofazaga muhtoj bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitob”iga kiritilgan.

Hududda kamyob va yo‘qolib ketish xavfi bo‘lgan yovvoyi xolda o‘sovchi o‘simliklar turlari: Korolkov lolasi-Tulipa korolkovi (1-rasm) bir urug‘pallalilar sinfi, loladoshlar oilasi, lola turkumiga mansub ko‘p yillik gulli o‘simlik turi. Bo‘yi 10-20 sm gacha yetadigan ko‘p yillik, piyozchali o‘t o‘simlik. Piyozchasi tuxumsimon, diametri 2,5 sm, tashqi qobig‘i yupqa, quruq qora-qo‘ng‘ir tusda, ichki tomondan tuklar bilan qoplangan. Poyasi oddiy, tik o‘sadi, shoxlanmagan, yuzasi tuksiz, silliq. Barglari uch dona, poyada navbatma-navbat joylashgan, bandsiz pastki qismi bilan poyani o‘rab oladi, chetlari egri bugri. Guli yakka, poya uchida o‘rnashgan, ikki jinsli, tubida qora dog‘i bor. Gultojibarglari qizil, erkin, besh yoki olti dona. Changchi iplarining pastki qismi qora, yuqori qismi qizil rangda. Changdonlari sariq tusda. Mart-aprel oylarida gullab, mevasi iyunda pishib yetiladi. Mevasi qo‘ng‘ir jigarrang tusdagi, quruq ko‘sak meva. Urug‘i yoki piyozchasi orqali ko‘payadi.

1-rasm Korolkov lolasi

Beshtomir shirach - *Eremurus iae* Vved, bo‘yi 60–80 sm ga yetadigan ko‘p yillik o‘t. Ildizpoyasi qisqa, nursimon joylashgan, ildizlari ko‘p, yo‘g‘onlashgan. Bargi keng qalami, 15–20 mm kenglikda, ko‘kimtir rangli. Shingili silindrsimon, uzunligi 20–30 sm, siyrak, kam gulli. Guloldi bargchalari in-gichka uchburchak shaklda. Shingilining pastdagi gulbandlar gulqo‘rg‘onidan ikki barobar uzun. Gulqo‘rg‘on bargchalari 3–5 tomirli. Changchilari gulqo‘rg‘ondan uzunroq. Mevasi – ko‘sakcha, yumaloq, yirik (eni 1 sm dan ortiq), silliq. May-iyunda gullab, mevasi iyun-iyul oylarida yetiladi. To‘palang daryosi havzalarida tarqalgan.

Tubergen lolasi - *Tulipa tubergeniana* Hoog, Albert shirachi- *Eremurus alberti* Regel, (2-rasm)

2-rasm. Tubergen lolasi

Beshtomir shirach- *Eremurus iae* Vved., Momiq shirach- *Eremurus pubescens* Vved., Yovvoyi anor- *Punica granatum* L., Hisor iskandarasi- *Iskandera hissarica* N. Busch, Anna kirpio'ti- *Acantholimon annae* Lincz.

Yovvoyi anjir (*Ficus carica* L.), yirik piyoz (*Allium giganteum* Regel), Buxoro astragali (*Astragalus bucharicus* Regel), oshlovchi totum (*Rhus coriaria* L.), oddiy chilonjiyda (*Ziziphus jujuba* Mill.), Sharq chinori (*Platanus orientalis* L.), nor shirach (*Eremurus robustus* Regel), Suvorov shirachi (*Eremurus suvorovii* Regel), ipaksimon ko'kameron (*Scutellaria holosericea* Gontsch. ex Juz.), tomchi ko'kameron (*Scutellaria guttata* Nevski ex Juz.), Fedchenko ko'kamaroni (*Scutellaria fedtschenkoi* Bornm.), Vvedenskiy karragi (*Cousinia vvedenskyi* Tscherneva), dag'albarg yurineya (*Jurinea asperifolia* Iljin), Sangardak yurineyasi (*Jurinea sangardensis* Iljin), Massagetov astragali (*Astragalus massagetovii* B. Fedtsch.), To'palang astragali (*Astragalus tupalangi* Gontsch.), maydagulli oksitropis (*Oxytropis tyttantha* Gontsch.), Hisor sarpoyasi (*Cephalopodium hissaricum* Pimenov) kabi o'simlik turlari yo'qolib ketish xavfi ostida sanaladi.

Hudud aholisi, qishloq ahlining aytishicha, bundan 40–50 yil oldin pista va do'lana zich o'sgan bo'lsa-da, hozirda ayrim omillar ta'sirida kamayib ketganini o'simlik qoldiqlari orqali ham kuzatish mumkin.

Endigi maqsadimiz – hududdagi o'simlik qoplaminig kamayishiga ta'sir qilayotgan omillarni, jumladan tuproqlardagi mikroorganizmlar va unda kechadigan fiziologik jarayonlarni "Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'i xodimlari bilan hamkorlikda o'rganish va tadqiq qilishdan iborat.

XULOSA

Hududda uchraydigan noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simliklarning tabiiy tarqalishi turli tashqi omillar ta'sirida sezilarli darajada qisqarmoqda. Mahalliy aholining guvohliklariga ko'ra, bundan 40–50 yil avval pista va do'lana kabi daraxt turlari zich o'sgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni keskin kamaygan. Bu esa ekotizimning tabiiy muvozanati buzilayotganidan dalolat beradi.

Shu bois, hududdagi o'simlik qoplaminig kamayishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash, xususan tuproq mikroflorasi va undagi fiziologik jarayonlarni tahlil qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. "Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'i xodimlari bilan

hamkorlikda olib boriladigan tadqiqotlar nafaqat o‘simliklar bioxilma-xilligini saqlab qolishga, balki kelajakda ularni tiklash va tabiiy muhitni muhofaza qilish bo‘yicha samarali choralarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston – 2030 taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida farmon. 2023-yil 11-sentabr, PF–158.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida farmon. 2023-yil 16-fevral, PF–24.
3. Ayupov R. H. Dorivor o‘simliklar va ulardan foydalanish. – Kitob 1. – Toshkent, 2015. – 86 b.
4. Серебряков И. Г. Морфология вегетативных органов высших растений. – Москва: Сов. наука, 1952. – 391 с.